
Transcription:

Ῥωβέρτος Στέφανος, ὁ τοῦ βασιλέως τυπογράφος, τοῖς περι τὰ ἱερὰ γράμματα σπουδάζουσι, χαίρειν.

Τὴν νέαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διαθήκην, ἣτινι ὑπὸ πνευματοφόρων ἀνδρῶν γλώττη γέγραπται, παλαιοτάτοις ἐκκαίδεκα ἀντιγράφοις ὡς οἷόν τε ἦν ἐπιμελέστατα ἀντιπαραβαλόντες, καὶ ἐν μικρῷ σχήματι, ὡσπερ τι ἐγχειρίδιον, τοῖς τοῦ βασιλέως λεπτοῖς χαρακτῆρσι τυπώσαντες, πρώην ὑμῖν, ᾧ φιλόθεοι, ἐξεδώκαμεν· νῦν δέ, δευτέραν καὶ τρίτην ἀντιβολὴν τῶν αὐτῶν ποιησάμενοι, ἔτι δὲ καὶ ὅσα ἐν τοῖς τετυπωμένοις ἢ γεγραμμένοις εὔρομεν βιβλίοις, ἃ τὸ πρότερον σχῆμα βραχὺ ὄν περιλαβεῖν οὐκ ἠδυνήθη, ταῦτα ἔμπροσθέν τε καὶ ὀπισθεν τοῦ βιβλίου προσθέντες, ἢ τῷ μέσῳ παρεμβαλόντες, καὶ τοῖς τοῦ βασιλέως μεγάλοις γράμμασι τυπώσαντες, πάλιν ὑμῖν προσφέρομεν. Ἔχετε δὲ ἐπὶ τούτοις, πρῶτον μὲν τὰς διαφόρους γραφάς, ὧν ὁ ἐκάστη ἐπιτεθεὶς ἀριθμὸς τὰ τῶν βιβλίων ὀνόματα σημαίνει ἐν οἷς γέγραπται. Οὕτω γὰρ ἔδοξεν ἡμῖν ἐκεῖνα προσαγορεύειν, ἵνα ἦ τὸ μὲν, πρῶτον, τὸ δέ, δεύτερον, καὶ ἐξῆς μέχρι καὶ τοῦ ἐκκαιδεκάτου. Τὸ δὲ α' βιβλίον ἐστὶ τὸ ἐν Σπανίᾳ ποτὲ τυπωθὲν κατὰ τινὰ ἀντίγραφα τῶν ἀρχαιοτάτων καὶ ἀκριβεστάτων, ὅπερ τοῖς ἡμετέροις κατὰ πολλὰ συμφωνεῖν* εὔρομεν. Τὸ δὲ β' ἐστὶ τὸ ἐν Ἰταλίᾳ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἀντιβληθὲν φίλων. Τὸ δὲ γ', δ', ε', στ', ζ', η', ι', ιε', τὰ ἐκ τῆς τοῦ κρατίστου ἡμῶν βασιλέως Ἑρρίκου μεγαλοπρεπεστάτης βιβλιοθήκης ληφθέντα ἀντίγραφα ἐστὶ. Τὰ δὲ λοιπὰ, ἐκεῖνά ἐστὶν ἃ αὐτοὶ πανταχόθεν συνηθοίσαμεν. Τὰς δὲ τούτων διαφόροις ἐσημειωσάμεθα γραφάς, τοῖς Ἑβραίων μιμησάμενοι σοφωτάτοις, οἱ ταῦτὸ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ φανεροὶ εἰσι ποιήσαντες. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ μετὰ τὸ κατῆχθαι ἀπὸ τῆς Βαβυλωνίας τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ, τὰ ἱερὰ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης συγγράμματα ἀντιπαραθεωρήσαντες, καὶ ἐν ἐκείνοις διαφορὰν περὶ τινὰ τῶν ῥημάτων ἢ κεραίας τινὰς εὐρόντες, ταύτην ἐπιμελῶς ἐσημειώσαντο, ὡς ἔτι καὶ νῦν τὰ ἐκ τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων τυπωθέντα βιβλία μαρτυρεῖ. Οὐ μὴν οὐδὲ τὴν ἐν τοῖς παλαιοῖς εὔρεθεῖσαν παρήλθομεν κεφαλαίων διαίρεσιν, ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἔσωθεν Ἑλληνικοῖς ἀριθμοῖς ἐσημειωσάμεθα· ἔτι δὲ καὶ τὶ αὐτὰ περιέχει, ἐν μὲν τοῖς Εὐαγγελίοις κατὰ μέρος ἐν ἐκάστη σελίδι ἄνω ἢ κάτω· ἐν δὲ ταῖς ἐπιστολαῖς, ἔμπροσθεν ἐκάστης αὐτῶν προσεθήκαμεν. Ἐξωθεν δὲ αὐτὰ τὰ κεφάλαια, ὡσπερ ὑπὸ τῶν Λατίνων διήρηνται, Ἑλληνικοῖς ὁμοίως ἀριθμοῖς ἐσημήναμεν. Ἴνα δὲ μή τις,* τόπον τινὰ ζητῶν, συμπαραγάγοιτο δι' ὅλου τοῦ κεφαλαίου, αὐτῶν τὰ μὲν βραχυτέρα εἰς τέτταρα μέρη, τὰ δὲ μακροτέρα εἰς ἑπτὰ διείλομεν. Πρὸς δὲ τούτοις ἅπασι, καὶ ὅσους εὔρομεν καθ' ὅλην τὴν Καινὴν Διαθήκην ἢ ἀλλήλοις συνάδοντας καὶ συμφωνοῦντας, ἢ τινὰ πρὸς ἐξήγησιν ἀλλήλων παρέχοντας ὠφέλειαν τόπους, σχεδὸν τι πάντα προσεγράψαμεν. Τὰς δὲ ἐκ τῆς Παλαιᾶς ληφθείσας Διαθήκης μαρτυρίας καὶ αὐτὰς προσεθήκαμεν. Οὐδέ γε τοῖς Εὐσεβίου τοῦ Καισαρέως παρείκαμεν* κανόνας, ἀλλὰ καὶ τούτοις, τοῖς Ἑλλησιν ἐν τούτῳ μάλιστα χαριζόμενοι, ἐτυπώσαμεν. Ἄξιον δὲ παρατεθῆναι καὶ τῶν στίχων τὸν ἀριθμὸν ἠγησάμεθα, ὃν ἐν πᾶσι σχεδὸν τοῖς

ἀντιγράφοις εὐρομεν, ἐκάστου τῶν εὐαγγελίων τῷ τέλει, ὁμοίως δὲ καὶ ἐκάστης ἐπιστολῆς προστεθέντα. ὃ καὶ παρά τισι τῶν ἔξωθεν ἰδεῖν ἔστι συγγραφέων. Ταῦτα μὲν οὖν ἔστιν, ἅπερ ὑμῖν ὧ φιλόθεοι, ἐν ταύτῃ τῇ ἐκδόσει παρέχομεν, περὶ τοῦτο μόνον σπουδάσαντες, καὶ τούτου στοχασάμενοι μόνου, τοῦ μείζονα ὑμῖν ταύτης τῆς βίβλου ἐμποιῆσαι ἔρωτα, ἵνα ἧ γέγραπται ὑπὸ τῶν θεοπνεύστων ἀνδρῶν διαλέκτῳ, ἡδέως ἅμα καὶ ὠφελίμως ἀναγνῶναι δυναθῆτε. Ἀπολαύετε οὖν τῶν ἐκ τῆς ἡμετέρας φιλοπονίας ἀγαθῶν. Ἡμεῖς δὲ πρὸς τὰ περιπόθητα Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου καὶ Μάρτυρος τὸ ἀπὸ τοῦδε τρεψόμεθα συγγράμματα. Ἔρρωσθε.

Modern Greek translation:

Ο Ρωβέρτος Στέφανος, ο τυπογράφος του Βασιλιά, προς εκείνους που μελετούν με ζέση τα ιερά συγγράμματα:

«Χαίρετε! Τη Νέα Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στη γλώσσα που γράφτηκε από άνδρες γεμάτους πνεύμα, αντιπαραβάλλοντας το κείμενό της με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιμέλεια από δεκαέξι εξαιρετικά παλαιά αντίγραφα, και σε μικρό μέγεθος, ως ένα είδος εγχειριδίου, [την] τυπώσαμε με τους λεπτεπίλεπτους βασιλικούς χαρακτήρες και πρόσφατα, θεαγάπητοι, σας την προσφέραμε.

Τώρα δε, έχοντας συγκρίνει δεύτερη και τρίτη φορά τα ίδια αντίγραφα, καθώς και όσα βρήκαμε στα τυπωμένα ή χειρόγραφα βιβλία, τα οποία δεν μπορέσαμε να περιλάβουμε στην προηγούμενη έκδοση λόγω του μικρού της σχήματος, τα προσθέσαμε είτε στο μπροστινό, είτε στο πίσω μέρος του βιβλίου, ή τα παρεμβάλαμε στο μέσον του, τα τυπώσαμε με τους μεγάλους βασιλικούς χαρακτήρες και σας τα προσφέρουμε ξανά.

Έχετε δε, μαζί με αυτά, πρώτον, τις εναλλακτικές γραφές [ενν. διαφορετικές αναγνώσεις του κειμένου μεταξύ των χειρογράφων], των οποίων ο συνοδευτικός αριθμός συμβολίζει τα ονόματα των βιβλίων στα οποία είναι γραμμένες. Διότι έτσι αποφασίσαμε να αναφερόμαστε σε αυτά, ώστε το τάδε βιβλίο να είναι το «πρώτο», το άλλο το «δεύτερο», και ούτω καθεξής, ως και το δέκατο έκτο.

Το δε βιβλίο α' είναι αυτό που είχε τυπωθεί κάποια στιγμή στην Ισπανία με βάση ορισμένα από τα αρχαιότερα και πλέον ακριβή αντίγραφα, το οποίο διαπιστώσαμε πως συμφωνεί με τα δικά μας σε πολλά σημεία. Το δε β' είναι αυτό που αντιπαραβλήθηκε από τους φίλους μας στην Ιταλία. Τα δε γ', δ', ε', στ', ζ', η', ι', ιε', είναι τα αντίγραφα που λάβαμε από τη μεγαλοπρεπέστατη βιβλιοθήκη του συνετότατου βασιλιά μας Ερρίκου. Τα δε υπόλοιπα είναι εκείνα τα οποία μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε οι ίδιοι από οπουδήποτε [ήταν αυτό δυνατό].

Σημειώσαμε μάλιστα τις διαφορετικές γραφές αυτών των αντιγράφων, μιμούμενοι τους πλέον σοφούς λογίους των Εβραίων, οι οποίοι προφανώς έκαναν το ίδιο στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι εκείνοι, μετά την επιστροφή του λαού του Θεού από τη Βαβυλωνία, όταν σύγκριναν και εξέτασαν προσεκτικά τα ιερά συγγράμματα της

Παλαιάς Διαθήκης, κάθε φορά που εντόπιζαν σε αυτά μια διαφορά σε κάποια λέξη ή ορθογραφικό σημείο, τη σημείωναν με επιμέλεια, όπως μαρτυρούν ακόμη και τώρα τα τυπωμένα βιβλία που έχουν βασιστεί σε παλαιά αντίγραφα.

Δεν παραλείψαμε, βέβαια, και τη διαίρεση των κεφαλαίων που βρήκαμε στα παλαιά [αντίγραφα]· αντίθετα, την περιλάβαμε κι αυτή σημειώνοντάς την με ελληνικούς αριθμούς. Περικλείονται μάλιστα σε ένα πλαίσιο, στα μεν Ευαγγέλια, χωριστά σε κάθε σελίδα, στο πάνω ή το κάτω μέρος· στις δε επιστολές, τα προσθέσαμε στο μπροστινό τμήμα καθεμιάς από αυτές. Εξωτερικά δε, τα ίδια κεφάλαια, όπως ακριβώς διαιρούνται από τους Λατίνους, τα συμβολίσαμε παρόμοια με ελληνικούς αριθμούς.

Για να μη χρειαστεί δε κάποιος που αναζητεί ένα συγκεκριμένο εδάφιο να ανατρέξει σε ολόκληρο το κεφάλαιο, χωρίσαμε τα μικρότερα από αυτά σε τέσσερα μέρη, τα δε μεγαλύτερα σε επτά. Εκτός από όλα αυτά, κι όσα εδάφια βρήκαμε σε όλη την Καινή Διαθήκη που είτε συμφωνούν, είτε ταυτίζονται μεταξύ τους, ή ορισμένα που βοηθούν με κάποιον τρόπο στη μεταξύ τους ερμηνεία, τα συμπεριλάβαμε σχεδόν όλα. Προσθέσαμε επίσης και τις μαρτυρίες που λάβαμε από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν παραλείψαμε βέβαια και τους κανόνες του Ευσεβίου Καισαρείας· αντίθετα, κι αυτούς, ευαρεστώντας ιδιαίτερα από αυτή την άποψη τους Έλληνες, τους περιλάβαμε στην έκδοσή μας. Θεωρήσαμε δε πως άξιζε να παραθέσουμε και τον αριθμό των στίχων, τον οποίο βρήκαμε σχεδόν σε όλα τα αντίγραφα, προσθέτοντάς τον στο τέλος του κάθε Ευαγγελίου, όπως επίσης και της κάθε επιστολής. Αυτό εξάλλου μπορεί να παρατηρηθεί και σε ορισμένους από τους μη χριστιανούς συγγραφείς.

Αυτά είναι, λοιπόν, που σας προσφέρουμε, θεαγάπητοι, σε αυτήν την έκδοση, έχοντας μέλημά μας μόνο τούτο, και σ' αυτό μόνο αποσκοπώντας, να σας εμπνεύσουμε τη μεγαλύτερη λαχτάρα για αυτή τη Βίβλο, ώστε να μπορέσετε και να απολαύσετε την ανάγνωσή της, και να ωφεληθείτε από αυτήν στη διάλεκτο στην οποία γράφτηκε από τους θεόπνευστους άνδρες. Απολαύστε, λοιπόν, κι εσείς τα αγαθά της φιλοπονίας μας. Εμείς, από την άλλη, θα στραφούμε στο εξής στα περιπόθητα συγγράμματα του Ιουστίνου του Φιλοσόφου και Μάρτυρα. Υγιαίνετε!»

English translation:

Robert Stephanus, the King's typographer, to those who zealously study the holy writings:

“Greetings. Having printed the New Testament of our Lord Jesus Christ with the small royal letters, in the language that was written from men filled with Spirit, after collating its text with the utmost diligence from sixteen extremely old copies, and in small size, as if it were a handbook, we recently gave it to you, god-loving ones.

But now, having collated for a second and third time the same copies, as well as those we found in printed or hand-written books, which we couldn't include in our previous edition due to its small size, we added either in the front or in the back of the book, or we

intercalated them in the middle, we printed them using the large royal letters and we offer them to you once more.

Along with those, you also have, first, the alternative readings, whose number indicates the names of the books wherein they are written. For this is how we decided to refer to them, so that this book may be the “first one”, and the other the “second-one” and so forth, till the sixteenth.

The book referred to as α' [first-one or “one”] is the one printed some time in Spain, based on some of the most ancient and accurate copies, which we found to agree in many points with ours. β', on the other hand, is the one collated by our friends in Italy. The γ', δ', ε', στ', ζ', η', ι', ιε' are the copies we got from the most magnificent library of our mightiest king Henry. The rest are the ones we ourselves managed to collect from everywhere [we could].

We also annotated the different readings of these copies, imitating the wisest of the Hebrews, who obviously did the same in the Old Testament. For they, after the return of God's people from Babylonia, while collating and examining carefully the holy writings of the Old Testament, every time they found a difference in a word or particle of a letter, they annotated it diligently, as testified even now from the printed books that are based on old copies.

We didn't omit, of course, the old chapter division that we found in the old ones; on the contrary, we included that too, annotating it with Greek numbers. They are also contained in something, in the Gospels separately in each page, at the top or at the bottom; while in the epistles, we added them in the front of each one of them. On the outside, we symbolised the same chapters in a similar fashion, exactly as divided by the Latins, with Greek numbers.

To negate the need of consulting the whole chapter in case someone searches for a specific verse, we divided the smaller of them into four parts, and the biggest into seven. Aside from all these, all the verses we found across the New Testament that either agree with each other or coincide, or even somehow help in interpreting one another, we included almost all of them. We also added the testimonies we got from the Old Testament. We didn't omit, of course, the canons of Eusebius from Caesarea; on the contrary, we included those too in our edition, much pleasing the Greeks in this regard. We also deemed worthy to cite the number of verses too, which we found in almost all of the copies, adding it at the end of each Gospel, as well as of each epistle. Besides, this can be seen to some of the non-Christian writers too.

So, these are what we offer, god-loving ones, in this edition, having only this in mind, and aiming solely at that, to inspire you with the biggest possible love for this Bible, to be able to both enjoy its reading and benefit from it, in the dialect that it was written from the God-inspired men. Partake joyously then from the fruits of our assiduity. We, on the other hand, will turn from now on to the much-beloved writings of Justin the Philosopher and Martyr. Be Well!”

Robert Estienne / Ρομπέρ Εστιέν (Ροβέρτος Στέφανος)